

Утім, зараз побачити загадкову Софійську Покрову “in situ” неможливо – образ приховано під суцільним записом ХІХ ст. Не виключено, що ікону переписали під час ремонтно-реставраційних робіт у Святій Софії у 1843–1853 рр. Саме тоді, за висловом протоієрея Іоанна Скворцова, “ікони (у іконостасі – авт.) та прикраси були оновлені та позолочені де була потреба”¹. Безперечно, ця загадкова ікона потребує ретельного дослідження в обох вимірах – як образ сер. ХVІІІ ст. (“Софійська Покрова”), так і ікона ХІХ ст. (“Покрова Богородиці”).

Дмитро Пефтіць

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

**МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДСКІФСЬКОГО ЧАСУ З ДОСЛІДЖЕНЬ
МИТРОПОЛИЧОГО САДУ**

В основі проблематики “скіфського шару” на території Лаври та її околиць полягає необхідність чіткої атрибуції матеріалів ранньозалізної доби². Інтерпретація знахідок, серед яких переважали невеликі фрагменти керамічного посуду, значною мірою залежала від відкриття комплексів, з яких походили цілі керамічні форми та індивідуальні знахідки.

Так, зокрема, відбулося після відкриття поховання у 1987 р. у Митрополичому саду, яке було віднесено авторами дослідження до підгірцівських старожитностей³. Отже коли 1989 р. на території Спаського монастиря були знайдено кераміку ранньозалізної доби, вона вже розглядалася в межах такої культурної та хронологічної інтерпретації. Підсумувавши результати досліджень 1987–1990 рр., В. М. Гончар дійшов висновку, що територія обох монастирів була заселена “носіями підгірцівської культури”⁴. На його думку, у Митрополичому саду був могильник V ст. до н. е., що також підтверджувалося слабкою насиченістю культурного шару знахідками та відсутністю житлових комплексів. Відповідно, на території Спаса на Берестові розташовувалося підгірцівське поселення, яке було продатоване VI–III ст. до н. е. Таким чином запропонована гіпотеза передбачала існування комплексу з двох синхронних пам’яток з однією культурною приналежністю. Зауважимо, що сам автор відмічав попередній характер таких висновків, наголосивши на необхідності їх уточнення в ході подальшого дослідження.

Результати розкопок останнього десятиріччя вимагають суттєвого перегляду означених висновків. Так дослідженнями у 2018–2019 рр. біля церкви Спаса на Берестові (Тараненко С. П., Івакін В. Г.), було відкрито другий на території Києво-Печерської лаври комплекс ранньозалізної доби (об’єкт № 7)⁵. Завдяки численним знахідкам керамічного посуду та бронзової вісімкоподібної бляшки встановлено наявність тут нової пам’ятки чорноліської культури (Печерське-1)⁶. Підгірцівські матеріали також представлені, але у значно меншій кіль-

¹ Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843–1853 годах. Киев, 1854. С. 49.

² Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар” на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Могілянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення*. Київ : НКПЗ, Видавництво “Фенікс”, 2019. С. 347–348.

³ Гончар В. М. Археологічні дослідження колишнього митрополичого саду Києво-Печерської лаври у 1987–1988 рр. *Стародавній Київ*. Київ : Наукова думка, 1993. С. 176.

⁴ Гончар В. М. Нові пам’ятки доби раннього заліза на території сучасного Києва. *Археологія*. 1997, № 1. С. 153.

⁵ Тараненко С., Івакін В., Баранов В., Зоценко І., Лавров В., Махота О., Мисько Ю., Пефтіць Д. Дослідження на території церкви Спаса на Берестові. *Археологічні відкриття в Україні у 2019 р.* Київ, 2020. С. 78–81.

⁶ Пефтіць Д. Нове поселення чорноліської культури Печерське-1. *30 нарисів археологічних досліджень Києво-Печерської лаври / Упорядн. С. Тараненко*. Київ : Мистецтво, 2021. С. 28–35.

кості¹. Отже можна констатувати присутність двох хронологічних горизонтів – передскіфського і скіфського часів. Враховуючи такі зміни в атрибуції знахідок з території Спаса на Берестові, ситуація у Митрополичому саду вимагає перегляду вже наявних матеріалів.

З наявної польової документації досліджень Митрополичого саду у кінці 1980-х рр. стає зрозумілим, як змінювалися погляди дослідників щодо інтерпретації знахідок. Так, в щоденнику 1988 р. вони вказують, що знайдено декілька ліпних вінець VI–V ст. до н. е. “з невеличкими отворами по краю”, які дослідники визначили як “скіфську кераміку”. Пізніше, у звіті вони змінили культурну інтерпретацію знахідок і віднесли їх до мілоградської культури. Ймовірно це пов’язано з визначенням поховання 1987 р., яке згадується вже як підгірцівське. Зауважимо, що в звіті, а пізніше і в публікації наявність вінець орнаментованих наколами та проколами не оцінювалася як діагностична ознака, завдяки чому весь масив кераміки розглядався в межах одного хронологічного горизонту.

Іл. 1. Фрагменти кераміки з досліджень Митрополичого саду у 1987–1988 рр.

Іл. 2. Кераміка з досліджень Митрополичого саду 2017 р.

Іл. 3. Фрагмент кам'яного молоту з досліджень 2017 р.

Робота із знахідками з досліджень 1987–1988 рр. показала, що подібна відмінність у орнаментативі є визначальною, вона маркує дві окремі групи кераміки. До першої належать фрагменти вінець, прикрашених низкою наколів із масивними “перлинами” зовні. Зокрема, це частина верху ліпного горщика, який має воронкоподібне горло і тулуб кулястої форми (іл. 1, 1). Поверхня заглажена, зовні брунатного, зсередини значно темніша. В тісті наявні крупні домішки жорстви і слюди. Діаметр вінець дорівнював 16 см. Посудину можна віднести до варіанту 1 горщиків мілоградської культури (за М. І. Лошенковим)². Деякі інші фрагменти вінець є майже ідентичними за технологічними ознаками, формою та орнаментативією

¹ Пейтіць Д. Знахідки скіфського часу з досліджень на території церкви Спаса на Берестові. 30 нарисів археологічних досліджень Києво-Печерської лаври / Упорядн. С. Тараненко. Київ : Мистецтво, 2021. С. 35–42.

² Лошенков М. И. Городища милоградской культуры на территории Беларуси. Минск: МФЦП, 2011. С. 242. Рис. 71: 3, 7

(іл. 1, 2, 3). Не викликає сумнівів, що ці посудини дійсно відносяться до підгірцівських старожитностей і мають аналогії серед знахідок з території церкви Спаса на Берестові¹.

До іншої групи можна віднести фрагменти горщиків із плавно відігнутими назовні вінцями, які орнаментовані наскрізними проколами під краєм (іл. 1, 4–5). Вони мають добре заглажену поверхню світло-брунатного або червонястого кольору. В тісті наявні домішки жорстви та піску. Діаметр вінець посудин дорівнював 20–30 см; вони подібні до кераміки з Печерського-1 і можуть бути ідентифіковані як фрагменти кухонних посудин чорноліської культури.

Загалом проколи є доволі поширеним різновидом орнаmentaції посуду Лісостепу за доби раннього заліза, хронологічний діапазон їх вміщує доволі широкий період. Проте у ранньоскіфський час вони часто поєднуються з іншими техніками декору, деформованим валиком під краєм або насічками чи вдавленнями². Проколи як основний різновид прикрасення вінець горщиків є характерною ознакою саме чорноліської керамічного комплексу.

Ще одна колекція фрагментів посуду ранньозалізної доби була отримана під час досліджень у Митрополичому саду 2017 р.³ Переважно це уламки вінець та донець кухонних горщиків, серед яких виокремлюються фрагменти однієї посудини. В неї добре заглажена, місцями навіть підлощена поверхня червонястого кольору. Вінця плавно відігнуті назовні, під їх краєм розміщено низку проколів (іл. 2, 1). Інші фрагменти також мають заглажену поверхню світло-брунатного або червонястого кольору. В тісті наявні домішки жорстви та піску. Діаметр вінець посудин дорівнював 20–30 см (іл. 2, 2–5). Також знайдено кілька фрагментів мисок – однієї із загнутим краєм і вінце посудини відкритого типу (іл. 2, 8, 9).

Серед знахідок є фрагмент кам'яного молоту, який походить з шару 3 шурфа № 1 (іл. 3). Він виготовлений з граніту сірого кольору, розмірами 75×83×67 см, має отвір для кріплення округлої форми діаметром 27 мм. Очевидно, він залишився на стадії заготовки, на що вказує відсутність слідів фінальної обробки поверхні та використання⁴, що не дозволяє впевнено визначити його призначення: це може бути як молот, так і задня частина сокири-молота.

Вироби з каменю порівняно масово використовуються в ранньоскіфський час лише на Середньому Подністров'ї⁵. На Подніпров'ї окремі знахідки є і в жаботинській період, але для матеріальної культури скіфів-орачів вони нетипові⁶. Уламки кам'яних молотів і сокир відомі на городищах мілоградської культури, зокрема, на Подніпров'ї знайдено біля десяти знахідок. Переважно це вже готові вироби попередніх епох, які були у повторному використанні⁷. Попри непевну атрибуцію знахідки, можна виключити її приналежність до горизонту скіфського часу. Також вона навряд чи може розглядатися як елемент поховального інвентарю могильника. Враховуючи наявність тут чорноліської кераміки, попередньо її можна віднести до передскіфського горизонту. Знахідки заготовок подібних виробів є на деяких пам'ятках Середнього Подністров'я цього часу⁸.

Отже присутність чорноліських матеріалів на території Києво-Печерської лаври та її околиць не обмежується лише Печерським-1. Можна говорити про ще одну локацію, а саме Митрополичий сад. Тут, як і на Спаса на Берестові, наявні групи ліпної кераміки відображають два хронологічних горизонти – передскіфський і скіфський. Головна відмінність полягає у характері наявних комплексів – в одному випадку це побутовий об'єкт чорноліської культури, в іншому – скіфське поховання⁹. Перегляд та порівняння матеріалів наочно продемон-

¹ Пефтіць Д. Знахідки скіфського часу з досліджень на території церкви Спаса на Берестові. С. 35–42.

² Дараган М. Н. Начало раннего железного века в Днепровской Правобережной Лесостепи. Киев, 2011. С. 393–394.

³ КПЛ-НДФ-А-741. Тараненко С. П., Мисько Ю. В., Балакін С. А., Пабат О. О. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2017 р., с. 35.

⁴ Тараненко С. П. До питання про “скіфський шар”... С. 347–348.

⁵ Мелюкова А. И. Памятники скифского времени лесостепного Среднего Поднепровья. МИА. 1958. Вып. 64. С. 36.

⁶ Дараган М. Н. Начало раннего железного века... С. 433

⁷ Мельниковская О. Н. Племена южной Белоруссии в раннем железном веке. М., 1967. С. 67.

⁸ Крушельницька Л. І. Чорноліська культура Середнього Подністров'я (за матеріалами непоротівської групи пам'яток). Львів, 1998. Рис. 105: 7, 8, 11, 12.

⁹ Пефтіць Д. М. До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду. Церква–наука–суспільство: питання взаємодії. Матеріали дев'ятнадцятої міжнародної наукової конференції (26–28 травня 2021 р.). Київ, 2021. С. 296–299.

струвало відсутність двох одночасних пам'яток, поселення і могильника, хоча б з огляду на асинхронність відкритих комплексів. Наразі гіпотеза В. М. Гончара підтверджується лише стосовно наявності поселення на території Спаса на Берестові, щоправда, враховуючи передскіфський період його існування. Підтвердження існування могильника скіфського часу на території Митрополичого саду вимагає подальших досліджень. Зауважимо, що у давньоруський час ця ділянка активно експлуатувалась у ремісничому плані. Саме поховання 1987 р. збереглося на ділянці давнього шару між середньовічних споруд, які, можливо, зруйнували частину поховань.

Головною вадою моделі В. М. Гончара було зведення всього масиву матеріалів до однієї культурної та хронологічної групи. Вірно визначивши атрибуцію знахідок скіфського часу (підгірцівську), автор поширив її і на матеріали передскіфського горизонту. Відповідно, всі матеріали та локації розглядалися як одночасовий комплекс, що надалі обмежувало дослідників виключно межами скіфського періоду. Певною мірою цьому посприяла і нерівномірність у дослідженні самої чорноліської культури, північний ареал якої є найменш вивченим. Більшість знахідок походять з розвідок і шурфуваль¹. Певним виключенням були стаціонарні розкопки на горі Юрковиці 1965 р., які, втім, дали невелику серію знахідок². Початок ранньозалізної доби для Києва і Київщини асоціювався передусім із скіфським часом.

Порівняння чорноліської кераміки з Митрополичого саду із матеріалами з Юрковиці та Печерського-1 продемонструвало, що за набором посуду, його формою та орнаментациєю вони дуже подібні. Таким чином, нова інформація про передскіфські знахідки на території Митрополичого саду розширює уявлення про північний ареал чорноліської культури. Це також підкреслює перспективність подальших досліджень цієї ділянки.

Олена Пітателева

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Киево-Печерська лавра”

ВОЛИНСЬКІ РОЗПИСИ І.С. ЇЖАКЕВИЧА В КОНТЕКСТІ НОВОГО ЦЕРКОВНОГО МИСТЕЦТВА

Протягом останніх років авторка даної роботи вивчає особливості лаврського храмового стінопису Івана Сидоровича Їжакевича. Зараз, на початку дослідження монументальних творів, що були створені видатним українським живописцем за межами Києво-Печерської лаври, бачиться доречним звернутися до статті мистецтвознавиці Г. К. Флорковської “Релігійна тема та пошуки сучасного мистецтва”³. У процесі з’ясування ступеня значимості творчого внеску монументаліста І. С. Їжакевича дореволюційного періоду, найбільш цінним у неї виявляється наступне. Справедливо назвав епоху символізму та модерну початку ХХ ст. часом діалогу церкви та суспільства, Г. К. Флорковська в один ряд з іменами російських корифеїв М. О. Врубеля, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, К. С. Петрова-Водкіна помістила й І. С. Їжакевича. Вона впевнена: такі твори як, наприклад, “Благовіщення” К. С. Петрова-Водкіна для Микільського собору в Кронштадті, монументальні роботи М. В. Нестерова в Марфо-Маріїнській обителі та розписи українського митця І. С. Їжакевича у Всіхсвятському храмі Києво-Печерської лаври спроможні продемонструвати, що “пластичні та ціннісні пошуки церковного мистецтва тяжіють до зближення із загальними художніми пошуками даного періоду”.

¹ Тереножкин А. И. Предскифский период на Днепровском правобережье. Киев: Изд-во АН УССР, 1961. С. 33–34.

² Пейтлиц Д. М. Матеріали бронзи та раннього залізного віку з розкопок на г. Юрковиці. *Науковий вісник Національного музею історії України*. 2017. Вип. 1. С. 244–249.

³ Флорковская Анна. Религиозная тема и поиски современного искусства. *Искусствознание*. М., 2015. № 3–4. С. 123.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024